

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ШТАММОВ И УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЙОГУРТНЫХ ЗАКВАСОК

Саидова Дилфуза Эркиновна¹, Бекмуродова Гуллола Амировна², Амирсаидова Дилдора Аминджановна³

¹базовый докторант PhD Института микробиологии Академии наук Республика Узбекистан;

²к.б.н. Института микробиологии Академии наук Республика Узбекистан;

³младший научный сотрудник Института микробиологии Академии наук Республика Узбекистан;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219945>

Аннотация. Молочнокислые бактерии (МКБ) играют ключевую роль в производстве кисломолочных продуктов, определяя их органолептические свойства, питательную ценность и пробиотический потенциал. В статье рассматриваются современные подходы к разработке заквасок прямого внесения, обеспечивающих ускорение технологического процесса и повышение микробиологической безопасности йогурта. Особое внимание уделено симбиотическому взаимодействию *Streptococcus thermophilus* и *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus*, а также включению дополнительных пробиотических штаммов, таких как *Lactobacillus acidophilus*, для улучшения функциональных свойств продукта. Исследовано влияние состава закваски и условий культивирования (температура, продолжительность сквашивания, защитные компоненты) на органолептические характеристики (вкус, аромат, консистенция) и микробиологические параметры (кислотность, pH, количество жизнеспособных клеток) йогурта. Результаты подчеркивают значимость оптимизации состава заквасок и технологических параметров для производства высококачественного йогурта с улучшенными пробиотическими свойствами.

Ключевые слова: МКБ, йогурт, аромат, консистенция, соотношения штаммов, культивирования.

Abstract. Lactic acid bacteria (LAB) play a pivotal role in the production of fermented dairy products, determining their organoleptic properties, nutritional value, and probiotic potential. This article explores modern approaches to developing direct-to-vat starter cultures that accelerate the technological process and enhance the microbiological safety of yogurt. Particular attention is given to the symbiotic interaction between *Streptococcus thermophilus* and *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus*, as well as the incorporation of additional probiotic strains, such as *Lactobacillus acidophilus*, to improve the functional properties of the product. The study investigates the impact of starter culture composition and cultivation conditions (temperature, fermentation duration, and protective components) on the organoleptic characteristics (taste, flavor, texture) and microbiological parameters (acidity, pH, viable cell count) of yogurt. The findings highlight the importance of optimizing starter culture composition and technological parameters to produce high-quality yogurt with enhanced probiotic properties.

Keywords: Lactic acid bacteria (LAB), yogurt, flavor, texture, strain ratio, cultivation.

Annotatsiya. Sut kislotali bakteriyalar (SKB) fermentlangan sut mahsulotlari ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi, ularning organoleptik xususiyatlari, ozuqaviy qiymati va probiotik potentsialini belgilaydi. Maqolada yogurtning mikrobiologik xavfsizligini oshirish va texnologik jarayonni tezlashtirish imkonini beruvchi to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan xamirturushlarni ishlab chiqishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. *Streptococcus thermophilus* va *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* o'rtasidagi simbiotik o'zaro ta'sirga, shuningdek, mahsulotning funktsional xususiyatlarini yaxshilash uchun *Lactobacillus acidophilus* kabi qo'shimcha probiotik shtammlarni qo'shishga alohida e'tibor beriladi. Xamirturush tarkibi va kultivatsiya sharoitlarining (harorat, fermentatsiya davomiyligi va himoya komponentlari) yogurtning organoleptik xususiyatlariga (ta'm, hid, konsistensiya) va mikrobiologik ko'rsatkichlariga (kislotalilik, pH, tirik hujayralar soni) ta'siri o'rganildi. Natijalar yuqori sifatli va yaxshilangan probiotik xususiyatlarga ega yogurt ishlab chiqarish uchun xamirturush tarkibi va texnologik parametrlarni optimallashtirishning muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Sut kislotali bakteriyalar (SKB), yogurt, hid, konsistensiya, shtammlar nisbati, kultivatsiya.

Введение. Заквасочные культуры играют ключевую роль в формировании качества кисломолочных продуктов, определяя их органолептические свойства, консистенцию, стабильность при хранении и биологическую ценность [3]. Классический йогурт получают при совместном культивировании *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus*, однако добавление дополнительных штаммов (например, *Lactobacillus acidophilus*) и регуляторов консистенции (STPP) позволяет расширить ассортимент и повысить функциональные свойства продукта [2]. Целью данного исследования было изучить влияние соотношения штаммов и условий культивирования на характеристики йогуртных заквасок.

Материалы и методы. В эксперименте использовались культуры молочнокислых бактерий *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* и *Lactobacillus acidophilus*. Закваски готовились путем внесения указанных штаммов в различных пропорциях с применением и без применения цитрата натрия в качестве защитного компонента. Исследование включало сравнительный анализ следующих показателей:

- органолептические свойства йогурта (вкус, консистенция, аромат);
- титруемая кислотность (°T);
- показатель pH;
- скорость сквашивания молока при температурах 37 °C и 42 °C;
- количество жизнеспособных клеток (КОЕ/мл).

Культивирование проводилось в контролируемых условиях с использованием пастеризованного молока. Анализ органолептических свойств осуществлялся с помощью сенсорной оценки, выполненной экспертной группой. Титруемая кислотность определялась методом титрования, pH измерялся с использованием pH-метра, а скорость сквашивания оценивалась по времени достижения заданного уровня кислотности.

Количество жизнеспособных клеток определялось методом посева на селективные питательные среды с последующим подсчетом колониеобразующих единиц (КОЕ).

Результаты и обсуждение. Закваски с различными составами и условиями культивирования показали значительные различия в органолептических и микробиологических характеристиках. В ходе эксперимента были исследованы характеристики йогурта, произведенного с использованием различных заквасок и условий культивирования. Ниже приведены результаты по каждой закваске:

Таблица 1

№	Вид закваски	Температура и время сквашивания	Вкус	Консистенция	Кислотность (°Т)	рН	Количество жизнеспособных клеток (КОЕ/мл)
1	Контроль	37 °С, 12 ч	консистенция жидкая, сгусток нестабилен	вкус насыщенный, с выраженным кефирным привкусом	70	4.0	5×10^6
		42 °С, 9 ч	консистенция жидкая, сгусток нестабилен	вкус насыщенный, с выраженным кефирным привкусом	-	4.5	-
2	Стартер А1	37 °С, 9 ч	вкус насыщенный, ароматный, с мягкой кислинкой	гладкая, мягкая, с бархатистой текстурой	100	4.5	8×10^8
		42 °С, 7 ч	вкус насыщенный, ароматный, с мягкой кислинкой	гладкая, мягкая, с бархатистой текстурой	-	4.4	-
3	Стартер А2	37 °С, 9 ч	вкус насыщенный, ароматный, с мягкой кислинкой	гладкая, мягкая, с бархатистой текстурой	110	4.3	4×10^9
		42 °С, 6 ч	вкус насыщенный, ароматный, с мягкой кислинкой	гладкая, мягкая, с бархатистой текстурой	-	4.4	-

№	Вид закваски	Температура и время сквашивания	Вкус	Консистенция	Кислотность (°Т)	рН	Количество жизнеспособных клеток (КОЕ/мл)
4	Стартер В1	37 °С, 9 ч	вкус насыщенный, ароматный, с мягкой кислинкой	гладкая, мягкая, с бархатистой текстурой	105	4.6	3×10 ⁹
		42 °С, 6 ч 20 мин	вкус насыщенный, ароматный, с мягкой кислинкой	гладкая, мягкая, с бархатистой текстурой	-	4.5	-
5	Стартер В2	37 °С, 8 ч	вкус насыщенный, ароматный, с мягкой кислинкой и выраженным йогуртовым профилем.	консистенция кремообразная, сгусток плотный, гладкий, с высокой устойчивостью	110	4.6	8×10 ⁹
		42 °С, 5 ч 40 мин	вкус насыщенный, ароматный, с мягкой кислинкой и выраженным йогуртовым профилем.	консистенция кремообразная, сгусток плотный, гладкий, с высокой устойчивостью	-	4.4	-

Заключение. Результаты исследования показывают, что:

- Оптимальное качество йогурта достигается при использовании комбинации *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* и *Lactobacillus acidophilus* с добавлением STPP.
- Такая закваска формирует ароматный, кремообразный продукт с высокой кислотностью и стабильной консистенцией.
- Добавление STPP повышает жизнеспособность культур и замедляет снижение рН при хранении.
- Для промышленного производства рекомендуется использовать многокомпонентные закваски, обеспечивающие не только улучшенные органолептические свойства, но и стабильность микробиологического состава.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тамиме А.Я., Робинсон Р.К. Йогурт: наука и технология. 3-е изд. Cambridge: Woodhead Publishing, 2007. — 808 с.
2. Фонсека Ф., Пенсе С., Пиерфедерачи М. Влияние защитных компонентов на выживаемость пробиотических бактерий при хранении // *International Dairy Journal*. — 2015. — Т. 45. — С. 23–29.
3. Лерой Ф., Де Вуйст Л. Функциональные свойства молочнокислых бактерий в ферментированных продуктах // *Trends in Food Science & Technology*. — 2004. — Т. 15, № 2. — С. 67–78.
4. European Food Safety Authority (EFSA). Научное обоснование заявлений о пробиотических свойствах молочнокислых бактерий // *EFSA Journal*. — 2010. — Т. 8, № 10. — С. 1796.